

Os obstáculos vivenciados pelos cirurgiões-dentistas durante a internação de pacientes dentados portadores de doenças neurodegenerativas: revisão de literatura

The obstacles experienced by dental surgeons during the hospitalization of dentate patients with neurodegenerative diseases: literature review

Renata Gandolfo Ceciliotti

Graduanda em Odontologia pela Faculdade Multivix - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5792477111428815>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8693-3240>. E-mail: gandolforenata@outlook.com.

Laís Geanizeli Fabiani

Graduanda em Odontologia pela Faculdade Multivix - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8539927158104004>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8454-0832>. E-mail: laisgeanizeli@gmail.com.

Karla Daniella Malta Ferreira

Cirurgiã Bucomaxilofacial pelo Hospital Santa Paula e Paulistano, HSP-SP. Mestre em Odontologia pela Universidade Veiga de Almeida, UVA-RJ. Doutoranda em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ-RJ. Docente do curso de Odontologia na Faculdade Multivix - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Docente de Anatomia e Fisiologia na Faculdade América - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Docente da Residência Multiprofissional do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Cirurgiã Bucomaxilofacial assistente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim-ES, Hospital Unimed Sul Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim-ES e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5559308868671728>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5787-6412>. E-mail: drakarlamalta@icloud.com.

Resumo

Problema: A ocorrência de doenças neurodegenerativas é diretamente vinculada a idade avançada, um acontecimento natural do ser humano, sendo entendida por um conjunto de modificações morfofisiológicas, que acometem também a cavidade oral, requerendo cuidados especiais, muitas vezes, negligenciados. **Propósito:** Destacar os desafios encontrados durante a internação de pacientes dentados com doenças neurodegenerativas, no tocante a saúde oral, riscos, benefícios e o momento oportuno para uma abordagem cirúrgica. **Materiais e Métodos:** A pesquisa foi

realizada na base de dados: Pubmed, Scielo, BVS, JAMA e LILACS, sendo artigos em inglês e português, publicados nos anos entre 2009 a 2024. **Resultados:** O aparecimento de manifestações orais nesses indivíduos demonstra as consequências degenerativas da condição patológica, associada a negligenciadas por seus cuidadores e diagnosticadas somente durante o período de internação. Inúmeras são as dificuldades encontradas nesses pacientes, que eventualmente precisarão de abordagens na cavidade oral, devido a presença de focos de infecção, na relutância em realizar a higiene oral, ou na ocorrência de lesões traumáticas. Os principais

obstáculos vivenciados pelos cirurgiões-dentistas são: condição médica instável, negligência familiar aos cuidados orais e resistência familiar para a liberação de procedimentos cruentos. Conclusão: A avaliação odontológica regular, a intervenção precoce e as orientações aos cuidadores quanto aos cuidados locais são cruciais para melhorar a qualidade de vida destes pacientes, implicando diretamente na saúde geral sistêmica.

Palavras-Chave: Odontologia hospitalar; Obstáculos na rotina hospitalar; Internação de pacientes com doença neurodegenerativa; Saúde oral.

Abstract

Problem: Neurodegenerative diseases are strongly associated with aging, a natural process in humans characterized by morphophysiological changes that also impact oral health, often overlooked in care. **Purpose:** This study aims to elucidate challenges encountered during the hospitalization of dentate patients with neurodegenerative diseases, focusing on oral health considerations, risks, benefits, and optimal timing for surgical interventions. **Materials and Methods:** A comprehensive search was conducted across PubMed, Scielo, BVS, JAMA, and LILACS databases for articles published in English and Portuguese between 2009 and 2024. **Results:** Oral manifestations in these patients highlight the consequences of degenerative conditions exacerbated by caregiver neglect, often diagnosed only during hospitalization. Various challenges include infections, reluctance towards oral hygiene, and traumatic injuries, necessitating oral surgical interventions. **Key obstacles** for dental surgeons include patient's unstable medical conditions, caregiver neglect of oral care, and familial resistance to invasive procedures. **Conclusion:** Regular dental assessments, early interventions, and caregiver education on local oral care practices are critical for

enhancing the quality of life of these patients, thereby impacting systemic health positively.

Keywords: Hospital dentistry; Challenges in hospital routine; Hospitalization of patients with neurodegenerative disease; Oral health.

Introdução

As doenças neurodegenerativas são condições patológicas caracterizadas pela perda gradual de neurônios nas estruturas do sistema nervoso. Esse processo resulta em alterações funcionais progressivas, afetando esse sistema e a capacidade de desempenho das funções habituais (Paz et al. 2021).

O processo de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas é atrelada ao envelhecimento, sendo esse um acontecimento natural do ser humano, que levam a um declínio cognitivo, compreendido por um conjunto de mudanças fisiológicas e morfológicas (Kritsilis et al. 2019). As alterações que acometem o sistema estomatognático, mostra a correlação entre as consequências degenerativas da idade e condição patológica do indivíduo, resultando em manifestações na cavidade oral (Albeny e Santos 2018).

A detecção de mudanças e alterações bucais são, por vezes, diagnosticadas somente durante a

internação desses pacientes, encontrando-se cuidados orais negligenciados e condições patológicas já estabelecidas. Nesse ponto, ressalta-se que com o avançar da idade, a mobilidade limitada e a condição sistêmica mais fragilizada, resulta em dependência de familiares e cuidadores para o desempenho de cuidados pessoais, como a realização da higiene oral. Tal conjuntura expõe outra problemática enfrentada quanto ao descuido e o pouco entendimento acerca da importância dos cuidados odontológicos pelos cuidadores, que secundam com a condição oral deficiente notada nesses pacientes (Gao Chu e Young 2020). Nesse aspecto, se destaca os pacientes dentados, que por vezes, apresentam múltiplos focos de infecção em cavidade oral, dificuldades para realização da higiene oral e presença de lesões traumáticas ou automutilação.

A atuação do cirurgião-dentista no atendimento a esse grupo é de suma relevância, já que a cavidade oral implica diretamente na qualidade de vida do indivíduo e afeta a condição sistêmica do paciente internado. No entanto, a intervenção nesses pacientes depara-se com obstáculos que, em sua maioria, diagnosticados tardiamente, necessitam abordagens mais invasivas, deparando-se então, com resistência familiar para a liberação da abordagem, além da condição

clínica médica instável em muitos pacientes. Tal cenário, configura os desafios encontrados pelo cirurgião-dentista no acompanhamento e intervenção odontológica nesses pacientes, que em muitas vezes são impedidos de realizar as condutas necessárias para adequação e equilíbrio do meio bucal (Rosendo et al. 2017). Esse estudo objetiva discorrer dos obstáculos vivenciados pelos cirurgiões-dentista na rotina hospitalar de acompanhamento e intervenção em pacientes portadores de doenças neurodegenerativas.

Material e Métodos

O presente artigo trata-se de uma revisão de literatura, sendo esse um gênero textual que compila e discorre informações produzidas no campo de análise (Dorsa 2020).

Neste contexto, foi realizado consultas em diversas bases de dados, incluindo, Pubmed, Scielo, BVS, JAMA e LILACS. Utilizando as palavras-chave “hospitalization”, “oral health”, “neurodegenerative diseases” e “palliative care dentistry”. As buscas foram conduzidas no mês de janeiro a abril de 2024, com o objetivo de selecionar e analisar estudos publicados entre 2009 e 2024 que abordassem a temática dos desafios vivenciados pelos cirurgiões-

dentistas na abordagem de pacientes com doenças neurodegenerativas durante o período de hospitalização. Foram, em primeira busca, excluídos artigos que não estavam na íntegra e de acesso limitado. Os artigos foram selecionados em português e inglês, avaliados considerando inicialmente títulos, objetivos, resumos e trabalhos completos. Excluiu-se os artigos que não apresentavam o conteúdo pleiteado.

Revisão de Literatura

Dentro da rotina do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, muitos desafios são encontrados, entre eles, a internação de pacientes dentados com doença neurodegenerativas. Nestes pacientes, manifestações orais se tornam frequentes devido à falta ou incapacidade cognitiva e física frente a condição geral, havendo um impacto relacionado aos cuidados locais e de higiene oral, no qual o cuidado de terceiros se torna crucial. (Suzuki e Vinha 2022).

Diante do cenário hospitalar, os maiores obstáculos enfrentados pelos cirurgiões-dentistas estão relacionados a negligência da família e dos cuidadores aos cuidados orais, seja por motivos socioculturais ou dificuldade na execução da higiene oral (Rabelo et al. 2020), atrelado, também, à falta de conhecimento dos responsáveis quanto as implicações

sistêmicas da ausência dos cuidados orais. Quanto ao último, justifica-se a correlação do pouco entendimento ao grau de escolaridade ou a precária educação em saúde (Oliveira et al. 2018; Dalazen 2018). Paralelamente, a condição clínica instável desses pacientes, impossibilita a realização imediata de procedimentos cruentos em cavidade oral e a liberação familiar para a realização da intervenção em cavidade oral, como por exemplo, a remoção de focos de infecção, de implantes associados a processos infecciosos e outros.

Negligência da família e cuidadores aos cuidados orais

Com a progressão do déficit neurológico, motor e físico dos pacientes com doenças neurodegenerativas, surgem sintomas que podem variar em intensidade e manifestações. Desta forma, alguns desafios são encontrados, como a queda de desempenho nas atividades diárias, necessitando de assistência e supervisão diante da imprevisibilidade sistêmica e fragilidade motora, afetando o cotidiano do núcleo familiar.

Uma vez estabelecida a deterioração cognitiva e motora, há um reflexo direto na saúde oral e nos cuidados odontológicos desses indivíduos (NHS Inglaterra 2020), se demonstrando com os impecílios à realização de atividades rotineiras, como de

autocuidado, bem como idas regulares ao cirurgião dentista (Coll et al. 2020). Com efeito, durante internações, sejam elas prolongadas ou não, o cirurgião dentista se depara com essas situações de fragilidade no que tange a saúde oral.

Dentre os diversos desafios, menciona-se o pouco entendimento e atenção dos cuidadores e da família quanto aos cuidados locais e de higiene oral ao paciente idoso dentado portador de doença neurodegenerativa, favorecendo muitas das vezes um declínio da saúde bucal (Miranda et al. 2018). Tais indivíduos apresentam maiores chances de exibirem uma má condição oral, doença periodontal e problemas mastigatórios. Sendo a presença de agravos na saúde geral uma condição diretamente correlacionada com a maior propensão a apresentar saúde oral deficiente (Bordin et al. 2020). Com isso, percebe-se que, a saúde oral não é levada como prioridade quando comparada a outras questões médicas mais urgentes, o que corrobora para a deterioração da saúde bucal durante o período de hospitalização desses pacientes (Hamza Asif e Bokhari 2021).

Nessa perspectiva, ressalta-se que a maioria dos cuidadores formais e informais não se mostram preparados para auxiliar nos cuidados de higiene oral do paciente portador de doença neurodegenerativas

(Gomes et al. 2019). A falta de conhecimento, de treinamento e a dificuldade para realização da técnica correta e manejo do paciente são um dos principais motivos pela qual os cuidadores e familiares negligenciam os cuidados de higiene oral dos pacientes (Silva Junior et al. 2017), por consequência à ausência de tais cuidados, pode-se gerar implicações na saúde geral, como a evolução de infecções respiratórias e cardíacas (Ástvaldsdóttir et al. 2018).

Diante disso, destaca-se a relevância da atuação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional de saúde no ambiente hospitalar, uma vez que trata-se do profissional capacitado para fornecer as orientações necessárias em relação aos cuidados orais para familiares e/ou cuidadores. A atuação do cirurgião-dentista é essencial no processo de conscientização acerca da importância da manutenção da saúde bucal, mesmo diante das adversidades e demandas próprias do ambiente hospitalar, contribuindo para a recuperação clínica do paciente e a promoção do seu bem-estar social (Fitzgerald e Gallagher 2018; Siqueira Piardi e Butze 2024).

Condição clínica instável nas doenças mais avançadas

Os portadores de doenças neurodegenerativas, quando presente a dentição, são acompanhados de diversas alterações bucais ao longo do curso da doença, como maior desgaste dentário, doenças periodontais, acúmulo de placa bacteriana, maior índice de cárie, focos de infecções dentário, disfunções temporomandibulares, e patologias orais (Verhoeff et al. 2022). Tal conjuntura confere aos portadores dessas doenças propensão ao desenvolvimento de lesões nas mucosas, alterações salivares, má adaptação protética e redução da capacidade mastigatória, além da alteração do equilíbrio microbiota bucal, podendo levar a doenças oportunistas, como, a candidíase oral (Coll et al. 2020).

Isso posto, quando o paciente portador de doenças neurodegenerativas avançada necessita de intervenção odontológica, seja pela presença de focos de infecção, más condições oral e dentária ou eminência da dor, requer-se intervenções a nível hospitalar. No tocante ao referido, é importante destacar as adversidades encontradas no atendimento desses pacientes a nível ambulatorial ou domiciliar, devido a condição de fragilidade, alterações neurológicas e comprometimento psicomotor, somado à necessidade de tratamentos invasivos e de longa duração devido a condição oral

debilitante encontrada. É preciso, portanto, de intervenção em âmbito hospitalar, com uso de sedativos ou anestesia geral para abordagem odontológica nesses pacientes (Miranda et al. 2018).

Todavia, o perfil clínico apresentado pelo paciente, por vezes impende a referida intervenção, já que adjunto ao processo neurodegenerativo, encontra-se um indivíduo com presença de polifarmácia e comorbidades. Quanto ao último, a literatura evidencia a presença de doenças respiratórias, transtornos mentais, psicológicos e metabólicos, doenças inflamatórias crônicas que afetam as articulações, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e, em maior destaque, as doenças cardiovasculares (Dias et al. 2013; Zimmermann et al. 2023).

Nesse sentido, torna-se um paciente clinicamente instável e incompatível com a intervenção cirúrgica proposta, visto que ação da anestesia geral atua com uma gama de depressores do Sistema Nervoso Central (SNC), possibilitando a ocorrência de efeitos adversos e complicações que geram risco a vida dos pacientes, sobretudo, os indivíduos que se enquadram nas classificações de maior risco conforme as categorias de risco anestésico e estado físico de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)(ASA, 2020).

Dessa forma, quando não é possível realizar procedimentos em cavidade oral para a adequação do meio bucal e/ou remoção de focos de infecção, permanece a imprescindibilidade da manutenção da higiene oral por meio do controle da placa bacteriana aderida às mucosas e superfícies dentárias. Tal prática é de suma importância para a redução de bacteremias de origem bucal, como também para a prevenção da halitose e de outras disbioses orais. Nesse contexto, os cuidados com a saúde bucal promovem ao paciente hospitalizado não apenas bem-estar clínico, mas também a preservação da dignidade humana (Kvalheim et al. 2016; Steel 2017).

Liberação da família para procedimentos cirúrgicos na cavidade oral

A perda progressiva da memória e o comprometimento cognitivo do paciente, exige da família um papel fundamental quanto aos cuidados e decisões sobre o familiar. Nesse ponto, os cuidados com a cavidade oral com objetivo de manutenção da higiene oral satisfatória, além do consentimento para intervenção e tratamento odontológico, como extrações dentárias, tratamentos periodontais e outros, ficam sob os cuidados e decisões dos familiares (Gao Chu e Young 2020). Embora a ativa participação familiar seja de suma importância para o processo de

cuidados com o paciente, a conjuntura vivenciada pelos familiares durante os períodos de internação, somada as incertezas quanto ao prognóstico do paciente, proporciona abalos emocionais e desafios no núcleo familiar, gerando sentimentos de angústia, ansiedade, depressão e insegurança, mediante a responsabilidade enfrentada, afetando a tomada de decisão sobre o indivíduo internado (Eugênio 2023).

De modo conjunto, o processo pré-cirúrgico gera sentimentos de incertezas mediante a vulnerabilidade do paciente e a possibilidade de intercorrências no trans-operatório. Sob essa perspectiva, nota-se a exacerbação de conflitos psicológicos, sentimentos receosos, impasses familiares e medo da finitude da vida, bem como a visualização do tratamento cirúrgico como um processo invasivo e danoso (Silva 2023). Dessa forma, percebe-se o receio quanto a aceitação por parte dos familiares em consentir com a intervenção no paciente, devido a responsabilidade assegurada da pessoa sob sua tutela.

Ademais, quando se trata de paciente em cuidados paliativos, percebe-se fragilidades na compreensão dos familiares acerca dos cuidados de fim de vida e promoção de conforto ao paciente. Na perspectiva odontológica, deve-se presar pela eliminação da dor e desconforto do

paciente, bem como aprimorar cuidados de higiene oral, para controle de bacteremias e proporcionar qualidade de vida e conforto (Saini et al. 2009). Embora o cuidado paliativo seja previamente discutido com os familiares pela equipe responsável, muitas vezes o que se percebe é o entendimento perturbado pelos parentes, apresentando expectativas de reversão do quadro apresentado pelo paciente e tomada de decisões por tratamentos e manutenções que contrapõe as concepções de cuidados de conforto e preparação para finitude da vida (Braga Machado e Afiune 2021).

Na medida que o processo de hospitalização se prolonga, nota-se uma transformação significativa na dinâmica familiar, na qual pode desencadear elevados níveis de estresse diante da situação vivenciada, além de exaustão física e psicológica. Por conseguinte, esse cenário pode resultar no afastamento ou abandono familiar, impactando diretamente na evolução do tratamento do paciente. A ausência da família contribui para o surgimento de sentimentos de solidão e angústia, levando a manifestações de apatia em relação à equipe hospitalar e à resistência diante dos procedimentos orientados e executados pelos profissionais de saúde. A falta de participação dos familiares no processo de tomada de decisão compartilhada pode comprometer a

realização de intervenções necessárias, como na extração dentária, que exigem sua presença e envolvimento nas decisões terapêuticas (Szareski Beuter e Brondani 2010; Da Silva 2014; Bahia e Palacios 2023).

Discussão

O crescimento no número de pessoas com doenças neurodegenerativas está associado ao aumento da expectativa de vida que ocorre concomitantemente com o envelhecimento populacional. Atualmente no Brasil, vivencia-se o período de transição demográfica, no qual o número de idosos tende a superar o de jovens, estimando que nas próximas décadas grande parcela da população será de idosos, o que resultará no aumento das doenças crônico-degenerativas (Paz et al. 2021; Sousa e Souto 2023). De modo adjunto, com o envelhecimento da população, surgem também diferentes demandas relacionadas a saúde, incluindo os cuidados de saúde bucal, estando diretamente relacionada à qualidade de vida da população idosa (Kossione 2018).

No entanto, muitas vezes a condição de saúde bucal da pessoa com doenças neurodegenerativas não é tratada com a importância necessária, apesar de possuir papel importante na saúde de forma integral do indivíduo. As disfunções motoras e

cognitivas acarretam na dependência de cuidados de terceiros, em consequência a pouca compreensão da importância e qualidade dos cuidados locais e de higiene oral, configura as condições debilitantes de saúde bucal encontrados nesses pacientes (Frota et al. 2016; Meira et al. 2018).

A detecção de alterações em cavidade oral, como a presença de fatores traumáticos, focos de infecção em cavidade oral e demais patologias, são em muitos casos, diagnosticadas apenas durante o período de internação. Nesse período, alguns desafios são enfrentados pelos cirurgiões-dentistas frente aos pacientes dentados, mediante a questões familiares, sociais, clínicas, entre outras (Marconchini et al. 2022). Esses fatores, tornam-se obstáculos diários durante a permanência hospitalar, como a manutenção das práticas de higiene oral orientada aos cuidadores, e porquanto a não realização pode impactar diretamente na saúde sistêmica do paciente imunossuprimido. Sob essa ótica, ressalta-se que a higiene oral deficiente pode favorecer a formação de biofilme com microrganismos patogênicos, causadores de afecções orais, como a doença periodontal, podendo influenciar e potencializar patologias sistêmicas (Holmlud et al. 2017).

Simultaneamente, a hospitalização se trata de uma vivência restrigente, cujo

enfermo, em destaque os portadores de doenças neurodegenerativas, passam a depender ainda mais de cuidados, tanto da equipe de multiprofissional do hospital quanto dos familiares. Como resultante do novo contexto inserido, observa-se na família comportamento ansioso e de estresse, bem como maior preocupação com o motivo que originou a internação, influenciando diretamente em menor atenção fornecida aos cuidados odontológicos. (Fernandes et al. 2016; Silva Junior et al. 2017). Conjuntamente, os cuidadores enfrentam dificuldades devido à deficiência cognitiva dos pacientes, o que frequentemente resulta no travamento bucal e comportamento não colaborativo, junto com a falta de habilidade para maneja-los e desconhecimento da importância dos cuidados em saúde oral durante a internação, convergindo na negligência com os cuidados bucais, propensão ao acúmulo de placa bacteriana e colonização de microbiota patogênica (Vinagre e Sampaio 2009; Miranda et al. 2018).

Dado a condição patológica estabelecida, o tratamento odontológico durante a internação faz necessário, exigindo, em muitos casos, que a intervenção seja feita em centro cirúrgico com uso de sedativos ou anestesia geral, bem como acompanhamento vital do paciente, posto a necessidade de

procedimentos demorados, com necessidade de muita manipulação, associado ao quadro clínico e suas comorbidades. No entanto, apesar da necessidade sedativa pela condição patológica bucal e sistêmica existente, e inviabilidade comportamental no atendimento em ambulatório, a instabilidade clínica que muitos pacientes apresentam, impendem o manejo sob depressores do SNC (Lemos e Foronda 2024). De forma conjunta, depara-se com a ausência ou recusa familiar para aceitação de tais procedimentos, mediante a conjuntura vivenciada no ambiente hospitalar, acompanhada de sentimentos de medo, sobrecarga psicológica e incertezas quanto a tomada de decisão sobre o familiar de sua responsabilidade e os impactos em sua homeostasia (Silva 2023). Destarte, configura-se um desafio enfrentado pelo cirurgião-dentista na lida diária com pacientes com doença neurodegenerativa hospitalizados.

A equipe de enfermagem desempenha importante função em conjunto com o cirurgião-dentista no cuidado e acompanhamento da condição oral do paciente. O cirurgião-dentista atuante na unidade hospitalar é o agente especializado e qualificado para implementação dos protocolos de higiene oral e orientação técnico-teórico da equipe

de enfermagem, promovendo capacitação para que estejam habilitados quanto a assistência odontológica. Desse modo, cabe à equipe de enfermagem a execução dos protocolos de higiene oral, junto a equipe de odontologia hospitalar, nos pacientes desacompanhados e/ou incapazes de realizar o autocuidado, bem como orientar e auxiliar os pacientes capazes, promovendo incentivo e atendendo às eventuais necessidades e dúvidas. Além da aplicação da rotina de cuidados bucais, a equipe de enfermagem também atua na avaliação da cavidade oral, como na identificação de próteses mal adaptadas, elementos dentários cariados e lesões orais, informando ao cirurgião-dentista as patologias e alterações presentes. Cabe ao profissional de odontologia realizar as intervenções necessárias, como a suspensão do uso de peças protéticas inadequadas e a prescrição e acompanhamento das terapias medicamentosas e coadjuvantes, como a laserterapia, para lesões que acometem os tecidos intra e peri-orais (Gaetti-Jardim et al. 2013; Amaral Júnior et al. 2020; Siqueira Piardi e Butze 2024; De Almeida et al. 2024).

Outrossim, a odontologia hospitalar viabiliza a implementação de protocolos de higiene oral para os pacientes internados, sobretudo os dependentes de assistência de terceiros e orientações para os familiares e

cuidadores. Por meio da atuação do cirurgião-dentista, possibilita-se a identificação de alterações patológicas, diagnóstico e planejamentos de ações intervencionista em saúde quando necessárias (Oliveira et al. 2018). A atuação do profissional em odontologia na equipe multidisciplinar hospitalar é de suma importância para promoção de saúde ao internado, com efeito, a redução de morbidades, mortalidade, tempo internação e custos hospitalares (Melo e Júnior, 2022).

Conclusão

Os pacientes portadores de doenças neurodegenerativas, em geral, apresentam higiene oral comprometida e diversas manifestações orais devido a deficiência cognitiva, dificuldade nas ações de autocuidado e dependência de familiares e cuidadores. Nesse aspecto, a presença de patologias orais, lesões cáries, doença periodontal e resto radiculares, são alterações recorrentes nesses indivíduos.

A presença de focos de infecção em boca, somado a condição de imunossupressão que os pacientes hospitalizados apresentam, proporcionam implicações sistêmicas. Assim, necessita-se de atenção e cuidados odontológicos, bem como a remoção de focos de infecção. A condição clínica apresentada pelo paciente durante a hospitalização reflete diretamente

na viabilidade cirúrgica, sendo um fator que impede a intervenção em alguns pacientes.

Em suma, os desafios que os cirurgiões-dentistas enfrentam no âmbito hospitalar para promoção de saúde oral em pacientes com doenças neurodegenerativas hospitalizados são muitos. Por conseguinte, é fundamental que familiares e cuidadores sejam conscientizados e instruídos quanto aos cuidados em saúde oral, acompanhamento periódico com Cirurgião-Dentista, ações preventivas e pleno entendimento dos impactos das patologias orais na saúde sistêmica e qualidade de vida dos doentes.

Referências Bibliográficas

1. Amaral Júnior, O. L. do, M. M. Scherer, P. Z. Borges, e A. S. B. Stolz. 2020. "A atuação da odontologia hospitalar em uma unidade cardiovascular intensiva." *Extensio: Revista Eletrônica de Extensão* 17, nº 36: 33-40. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio/article/view/1807-0221.2020v17n36p33>.
2. American Society of Anesthesiologists. 2020. "Statement on ASA Physical Status Classification System". <https://www.asahq.org/standards-and-practice-parameters/statement-on-asa-physical-status-classification-system>.
3. Albeny, A., L., D., B., F., Santos. 2018. "Doenças Bucais que mais acometem o paciente na terceira

- idade: Uma revisão de Literatura”. *Revista de psicologia* 12, nº 42 (outubro): 681-694. <https://doi.org/10.14295/idonline.v12i42.1363>.
4. Araújo, R., N. Vinagre, e J. Sampaio. 2009. “Avaliação sobre a participação de cirurgião-dentista em equipe de assistência ao paciente”. *Acta Scientiarum. Health Sciences* 31, nº2 (setembro): 153-157. <https://doi.org/10.4025/actascihealthsci.v31i2.6181>.
 5. Ástvaldsdóttir, Á., A. M. Boström, T. Davidson, P. Gabre, L. Gahnberg, G. Sandborgh Englund, P. Skott, K. Ståhltnacke, S. Tranaeus, H. Wilhelmsson, I. Wårdh, P. Östlund, M. Nilsson. 2018. “Oral health and dental care o folder persons - a systematic map of systematic reviews”. *Gerodontology* 35, nº 4 (agosto): 290-304. [10.1111/ger.12368](https://doi.org/10.1111/ger.12368).
 6. Bahia, L. A., M. Palacios. 2023. “Tomada de decisão compartilhada em fim de vida”. *Revista Contemporânea* 3, nº 7: 8466-8497. [10.56083/RCV3N7-058](https://doi.org/10.56083/RCV3N7-058).
 7. Braga, C., C. Machado, e F. Afiune. 2021. “A percepção da família sobre cuidados paliativos”. *Revista Científica Escola Estadual de Saúde Pública “Candido Santiago”* 7, (Janeiro). <https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/315/185>.
 8. Bordin, D., C. B. Fadel, S. A. S. Moimaz, C. B. Santos, C. A. S. Garbin, N. A. Saliba. 2020. “Characterization of the self-perception of oral health in the Brazilian adult population”. *Ciência. Saúde Colet* 25, nº 9 (setembro): 3647-3656. [10.1590/1413-81232020259.29612018](https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.29612018).
 9. Coll, P., A. Lindsay, J. Meng, A. Gopalakrishna, S. Raghavendra, P. Bysani, D. O’Brien. 2020. “The Prevention of Infection in Older Adults: Oral Health”. *Journal of the American Geriatrics Society* 68, nº 2 (setembro): 411-416. <https://doi.org/10.1111/jgs.16154>.
 10. Dalazen, C. E., A. D. Carli, Bomfim, R. A. 2018. “Fatores associados às necessidades de tratamento odontológico em idosos brasileiros: uma análise multinível”. *Ciência & Saúde coletiva* 23, nº 4 (abril): 1119-1130. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.27462015>.
 11. Da Silva, M. C. F. C. R. 2014. “Acompanhantes ou infernizantes ? a difícil interação entre o técnico em enfermagem e a família do paciente hospitalizado”. Tese de mestrado, Universidade Federal de São Paulo. <https://repositorio.unifesp.br/server/api/core/bitstreams/3401afe6-258f-4da4-a2da-106a024254a4/content>.
 12. De Almeida, J. G. V. L. B., A. C. A. Saraiva, M. S. Girão, J. M. R. dos Santos, S. M. R. Lopes, L. G. B. Sousa, C. M. E. Lima, e T. H. G. Moreira. 2024. “Aplicação do Laser na Odontologia Hospitalar: Um Avanço Tecnológico no Cuidado Integral ao Paciente”. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences* 6, nº 10 (agosto): 2100-2110.

- <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n10p2100-2110>.
13. Dias, F., R. Silva, E. Moraes, e P. Caramelli. 2013. “Perfil clínico e autonômico de pacientes com doença de Alzheimer e demência mista”. *Revista da Associação Médica Brasileira* 59, nº 5: 435-441.
<https://doi.org/10.1016/j.ramb.2013.04.004>.
14. Dorsa, Arlinda. 2020. O papel da revisão de literatura na escrita de artigos científicos. *Interações* 21, nº 4: 681-683.
<https://doi.org/10.20435/inter.v21i4.3203>.
15. Eugênio, Cláudia. 2023. “Sintomas psicológicos em familiares de pacientes críticos”. Tese de doutorado, Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal de Rio Grande do Sul.
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/256592>.
16. Fernandes, A., G. B. G. Emiliano, A. R. L. de A. Martins, G. C. Souza. 2016. “Conhecimento e práticas de saúde bucal por pacientes internados e equipe hospitalar”. *Revista Ciência Plural* 2, nº 3 (Abril): 3–16.
<https://doi.org/10.21680/24467286.2016v2n3ID10319>.
17. Fitzgerald, R. e J. Gallagher. 2018. “Oral health in end-of-life patients: A rapid review”. *Special care in dentistry* 38, nº 5 (September): 291–298.
<https://doi.org/10.1111/scd.12316>.
18. Frota, B. M. D, S. N. Holanda, F. B. Sousa, e A. P. N. N. Alves. 2016. “Evaluation of Oral Conditions in Patients with Neurodegenerative Diseases Treated in Geriatric Centers”. *RGO - Revista Gaúcha De Odontologia* 64 nº 1: 17–23.
<https://doi.org/10.1590/1981-863720160001000022854>.
19. Gaetti-Jardim, E., J. S. Setti, M. De F. M. Cheade J. C. G. De Mendonça. 2013. "Atenção odontológica a pacientes hospitalizados: revisão da literatura e proposta de protocolo de higiene oral". *Revista de Atenção à Saúde* 11, nº 35: 31-36.
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/1769.
20. Gao, S. S., C. H. Chu e F. Y. F. Young. 2020. “Oral Health and Care for Elderly People with Alzheimer's Disease”. *International journal of environmental research and public health* 17, nº16 (Agosto). 10.3390/ijerph17165713.
21. Gomes, L. G., Y. M. Parro, A. S. da Costa Cruz, É. N. Lia, e A. M. Faustino. 2019. “Conhecimento e práticas em saúde bucal por cuidadores de idosos”. *Revista Eletrônica Acervo Saúde* 11, nº5 (janeiro): e315.
<https://doi.org/10.25248/reas.e315.2019>.
22. Hamza, A., S. Asif, e S. Bokhari. 2021. “Oral health of individuals with dementia and Alzheimer's disease”. *Journal of Indian Society*

- of Periodontology* 27, n° 6: 96–101. [10.4103/jisp.jisp_287_20](https://doi.org/10.4103/jisp.jisp_287_20).
23. Holmlund, A., E. Lampa, L. Lind. 2017. “Oral health and cardiovascular disease risk in a cohort of periodontitis patients”. *Atherosclerosis* 262, (july): 101-106. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.009>.
 24. Kossioni, A. 2018. "The Association of Poor Oral Health Parameters with Malnutrition in Older Adults: A Review Considering the Potential Implications for Cognitive Impairment". *Nutrients* 10, n° 11: 1709. <https://doi.org/10.3390/nu10111709>.
 25. Kritsilis M., S. Rizou, P. Koutsoudaki, K. Evangelou, V. Gorgoulis, e D. Papadopoulos. 2018. “Ageing, Cellular Senescence and Neurodegenerative Disease”. *International journal of molecular sciences* 19, n°10 (october): 2937-2974. <https://doi.org/10.3390/ijms19102937>.
 26. Kvalheim, S. F., G. V. Strand, B. S. Husebø, e M. C. Marthinussen. 2016. “End-of-life palliative oral care in Norwegian health institutions. An exploratory study”. *Gerodontology*, 33, n°4 (December): 522–529. <https://doi.org/10.1111/ger.12198>.
 27. Lemos, J. B. D., e R. Foronda. 2024. Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial em Odontogeriatría. Em *Odontogeriatría: Teoria e Prática sob uma Visão Multidisciplinar*. Rio de Janeiro: Thieme Revinter. https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=1p38EAAAQB-AJ&oi=fnd&pg=PT216&dq=abordagem+cirurgica+odontologica+em+pacientes+com+doen%C3%A7a+neurodegenerativa&ots=4eKTqpUd8T&sig=0PtCL2429f_142GBxoGBtDskNk#v=onepage&q=abordagem%20cirurgica%20odontologica%20em%20pacientes%20com%20doen%C3%A7a%20neurodegenerativa&f=false.
 28. Marconchini, A. L., R. Lamoglia, A. de S. Martins, M. F. Silva Junior, e C. B. Fadel. 2022. “Saúde Bucal De Idosos Internados Na Perspectiva De Pacientes, Acompanhantes E Profissionais”. *Arquivos Em Odontologia* 57, (março): 189-98. <https://doi.org/10.35699/2178-1990.2021.26984>.
 29. Meira, I. A., M. L. Martins, P. P. Maciel, Y. W. Cavalcanti, T. P. de Araújo, e C. S. L. D. Piagge. 2018. “Multidisciplinaridade No Cuidado E atenção à Saúde Bucal Do Idoso”. *Revista De Ciências Médicas* 27, n°1: 39-45. <https://doi.org/10.24220/2318-0897v27n1a3949>.
 30. Melo, L. S., e R. A.V. Júnior. 2022. “A Importância Da Odontologia Hospitalar Em Unidades De Terapia Intensiva”. *Revista Eletrônica Acervo Saúde* 15, n°10 (outubro): e11215. <https://doi.org/10.25248/reas.e11215.2022>.
 31. Miranda, A., C. Costa, E. Franco, V. Alves, e F. Montenegro. 2018. “Diretrizes e desafios no atendimento odontológico de

- pacientes com Alzheimer em estágio avançado”. *Revista de Medicina e Saúde de Brasília* 7, nº 2: 285-295.
<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rmsbr/issue/view/537>.
32. NHS England. 2020. “Dementia and relationships”. Dementia guide. <https://www.nhs.uk/conditions/dementia/relationships-and-dementia/>.
33. Oliveira, M. B., F. F. Lopes, V. P. Rodrigues, C. M. C. Alves, F. N. Hugo. 2018. “Associação entre fatores socioeconômicos, comportamentais, saúde geral e condição da mucosa bucal em idoso”. *Ciência & Saúde Coletiva* 23, nº 11 (novembro): 3663-3674. <https://doi.org/10.1590/1413-812320182311.26182016>
34. Paz, E., D. Mendes, S. Brito, e W. Barbosa. 2021. “Doenças neurodegenerativas em adultos e idosos: um estudo epidemiológico descritivo”. *Revista Neurociências* 29, (setembro): 1-11. <https://doi.org/10.34024/rnc.2021.v29.12348>.
35. Rabelo, R. G., S. M. F. Mello, A. T. Neto, e N. S. Araujo. 2020. “A doença de Alzheimer e o Cuidado em Saúde Bucal”. *Revista Da Faculdade De Odontologia Da Univeridade Federal Da Bahia* 50, nº1 (junho): 71-77. <https://doi.org/10.9771/revfo.v50i1.37120>.
36. Rosendo, R. A., J. N. L. Sousa, J. G. S. Abrantes, A. B. P. Cavalcante, e A. K. T. F. Ferreira. 2017. “Autopercepção de saúde bucal e seu impacto na qualidade de vida em idosos: uma revisão de literatura”. *Revista saúde e ciência suplemento* 6, nº1 (abril): 89-102. <https://doi.org/10.35572/rsc.v6i1.157>.
37. Saini, R., P., Marawar, S., Shete, S., Saini, e A., Mani. 2009. “Dental expression and role in palliative treatment”. *Indian journal of palliative care* 15, nº 1: 26–29. <https://doi.org/10.4103/0973-1075.53508>.
38. Silva, Ilda. 2023. A ansiedade na família/cuidadores da pessoa proposta a cirurgia programada no período pré-operatório. Dissertação de mestrado, Pós-graduação em Enfermagem, Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. <http://hdl.handle.net/10400.26/50080>
39. Silva-Júnior, M. F., A. C. C. Souza, M. J. Batista, e M. de Souza. 2017. “Oral health condition and reasons for tooth extraction among an adult population (20-64 years old)”. *Cien Saude Colet* 22, nº8 (agosto): 2693-2702. <https://doi.org/10.25248/reas.e315.2019>.
40. Siqueira, J. da S., R. Piardi, e J. P. Butze. 2024. "Importância da assistência odontológica dentro do ambiente hospitalar". *Revista Odontológica de Araçatuba* 45, nº 2: 58-64. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1553299>.
41. Sousa, L. L., e F. C. B. Souto. 2023. "Principais barreiras para promoção da saúde bucal dos idosos no Brasil: uma revisão de literatura". *Brazilian Journal of*

- Implantology and Health Sciences* 5, nº 3: 1244-1263.
<https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p1244-1263>.
42. Steel, B. J. 2017. "Oral Hygiene and Mouth Care for Older People in Acute Hospitals: Part 2". *Nursing Older People* 29, nº 10 (april): 20-25.
<https://doi.org/10.7748/nop.2017.e947b>.
43. Suzuki, T. M., e T. da C. Vinha. 2022. "Os cuidados na higiene oral de um paciente com doença de Alzheimer". *Revista Científica Unilago* 1, nº 1 (dezembro).
<https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/792>.
44. Szareski, C., M. Beuter, C. M. Brondani. 2010. "O familiar acompanhante no cuidado ao adulto hospitalizado na perspectiva da equipe de enfermagem". *Revista Gaúcha De Enfermagem* 31, nº 4 (dezembro): 715-22.
<https://doi.org/10.1590/S1983-14472010000400015>
45. Verhoeff, M., C. F. Lobbezoo, A. Leeuwen, A. Schuller, e M. Koutris. 2022. "Oral health-related quality of life in patients with Parkinson's disease". *Journal of oral rehabilitation* 49, nº 4 (january): 398-406.
<https://doi.org/10.1111/joor.13304>.
46. Zimmermann, T., A. Koenig, S. Porzelt, P. Schmage, C. Konnopka, S. Schellhammer, A. Behrens-Potratz, E. I. Okoro, E. Henken, P. Stratmeyer, T. Beikler, H. H. König, M. Scherer, e A. Konnopka. 2023. "Interaction of Systemic Morbidity and Oral Health in Ambulatory Patients in Need of Home Care (InSEMaP): an observational study at the sector boundary between dental and general practice care in Germany". *BMJ Open* 13, nº 3 (march).
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-063685>.